

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529132>
УДК 681.3

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ-ВЕРОЯТНОСТЬ

Д.В. Моисеев,

д.т.н., проф., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных систем,
СевГУ,
г. Севастополь

Аннотация: В работе рассматривается принципиальная возможность построения преобразователя «напряжение-вероятность», выполненного в виде интегральной микросхемы, позволяющего значительно ускорить дальнейшую обработку данных представленных в вероятностной форме. При использовании вероятностных информационно измерительных систем, информационными параметрами сигнала могут быть амплитуда напряжения или тока, количество импульсов в единицу времени, двоичный позиционный код, частота или фаза сигнала.

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, вероятностное отображение, каналы информационного обмена, непозиционное представление информации

VOLTAGE-PROBABILITY CONVERTER

D.V. Moiseev,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Information Technologies and Computer Systems,
SevSU,
Sevastopol

Annotation: When using probabilistic information measuring systems, the signal information parameters can be the voltage or current amplitude, the number of pulses per unit of time, the binary positional code, the frequency or phase of the signal. The paper considers the fundamental possibility of constructing a voltage-probability converter, made in the form of an integrated circuit, which allows significantly speeding up the further processing of data presented in probabilistic form.

Keywords: probabilistic form of information representation, probabilistic display, channels of information exchange, non-positional information representation

При использовании вероятностных информационно измерительных систем, информационными параметрами сигнала могут быть амплитуда напряжения или тока, количество импульсов в единицу времени, двоичный позиционный код, частота или фаза сигнала.

Для обработки данных параметров в вероятностных информационно измерительных системах (ИИС) во всех случаях необходимо предварительное преобразование указанных параметров в вероятностное отображение [1].

Хорошо знакомым на сегодняшний день является представление информации в виде двоичных позиционных параллельных или последовательных кодов.

Гораздо менее известной является дискретная форма представления информации в виде вероятностных отображений. Преобразование сигнала из любой формы в рассматриваемую основано на замене значения измеряемого параметра сигнала соответствующей ему вероятностью.

Предложенные к настоящему моменту преобразователи напряжение-вероятность можно разделить на два типа:

- разомкнутые преобразователи (с отсутствием цепи отрицательной обратной связи);
- замкнутые преобразователи (с наличием цепи отрицательной обратной связи).

Наиболее простой является схема первого типа.

Постановка задачи. В основе принципа действия преобразователя напряжение – код лежит преобразование искомого напряжения в интервал времени и преобразование интервала времени в код. В основе принципа преобразования напряжения в интервал времени лежит развешивающее уравновешивание преобразуемого напряжения U_x компенсирующим напряжением U_k . Компенсирующее напряжение изменяется по линейному закону и представляет собой напряжение пилообразной формы. Простейший вариант построения таких АЦП показан на рисунке 1 [1].

В состав схемы входят: генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН), устройство сравнения (УС), триггер Т, делитель частоты (ДЧ) схема совпадения (И), генератор (ГКИ), счетчик (СТ).

Рисунок 1 – Преобразователь напряжение код

Генератор линейно изменяющегося напряжения ГЛИН, устройство сравнения УС или компаратор и триггер Т образуют преобразователь постоянного напряжения U_x в пропорциональный ему интервал времени T_x . Импульс с выхода делителя частоты ДЧ устанавливает триггер Т в "единичное" состояние и запускает ГЛИН, с выхода которого на УС начинает поступать линейно изменяющееся компенсирующее напряжение U_k . Схема совпадения И, ГКИ и СТ осуществляют преобразование интервала времени T_x в код N_x .

Основным недостатком данного прототипа является форма представления выходного сигнала.

Решение поставленной задачи. В общем, виде суть стохастического или вероятностного преобразования заключается в том, что любому значению параметра преобразуемой величины можно привести в соответствие некоторую вероятность [3]:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{при } x_i > R(t_{ij}) \\ 0 & \text{при } x_i \leq R(t_{ij}) \end{cases}$$

где x_i – i-е значение параметра преобразуемого сигнала $X(t)$;
 $R(t_{ij})$ – j-е значение параметра вспомогательного случайного сигнала $R(t)$, изменяющегося в интервале изменения $X(t)$;

$i = 1, N$ – число циклов преобразования сигнала $X(t)$;

$j = 1, K$ – количество статистических испытаний каждого значения x_i внутри временного интервала $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$;

y_{ij} – значение вероятностного отображения параметра сигнала x_i из ряда

$$Y_i(t) = \{y_{i1}; y_{i2}; \dots; y_{ij}; \dots; y_{iK}\}$$

В случае, когда вспомогательный случайный сигнал подчиняется равномерному закону распределения выражение для МО перепишется в виде

$$M[Y_i(t)] = P(y_{ij} = 1) = x_i,$$

В качестве оценки x_i , удовлетворяющей требованиям несмещённости, состоятельности и эффективности, в соответствии с теоремой Чебышева, принимается

$$x_i = \{M[Y_i(t)]\} = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K y_{ij}$$

Учитывая, что величина x_i , подвергнув вероятностному преобразованию, нормирована в единичном интервале, величина приведённой погрешности будет равна

$$\gamma_{ВП} = \frac{\Delta_{ВП}}{1} \cdot 100\%$$

Выражение для абсолютной погрешности перепишется в виде:

$$\Delta_{ВП} = \frac{\sqrt{2F^{-1}(P)}}{\sqrt{K}} \sqrt{x_i(1-x_i)}$$

где $F^{-1}(P)$ – функция обратная функции Лапласа;

P – вероятность того, что истинное значение $F_x(R)$ находится внутри интервала с границами

$$I_p = \{F_{x_i}^*(R) - \Delta_{ВП}; F_{x_i}^*(R) + \Delta_{ВП}\}$$

При заданном значении $\Delta_{ВП}$ 6 % оценкой сверху для K будет:

$$\lceil K \rceil = \left(\frac{\sqrt{2F^{-1}(P)}}{\Delta_{ВП}} \sqrt{x_i(1-x_i)} \right)^2, K = 256$$

Заданная точность $\Delta_{ВП}$ 6 % вполне удовлетворяет заданным метрологическим параметрам поставленной задачи [3].

При последовательном преобразовании аналоговой либо цифровой информации в вероятностную форму представления возникают методические погрешности, тем большие, чем меньше интервал вероятностного преобразования. При работе информационно-измерительных систем в реальном масштабе времени это приводит к заметному сужению их частотного диапазона и, как следствие, к ограничению областей применения вероятностных измерительных процессоров.

Решением может служить использование параллельного вероятностного преобразования измеряемого сигнала [4-8].

Сущность предложенного решения состоит в преобразовании напряжения входного сигнала в вероятностную форму данных с возможностью исполнения схемы в виде интегральной микросхемы и дальнейшего применения преимуществ вероятностной формы представления информации, позволяющие значительно ускорить дальнейшую обработку получаемых результатов.

Решение технической задачи достигается путём использования вероятностной формы представления данных, в связи, с чем изменяется схема преобразователя частоты.

Технический результат достигается путём замены в схеме преобразователя напряжение – код генератора линейно изменяющихся напряжений, генератора, делителя частоты, устройства сравнения, схемы сравнения и Т триггера на аналоговую схему сравнения (АСС), генератора равномерно распределенных случайных чисел (ГРРСЧ), функциональный преобразователь (ФП), логический элемент «И» и преобразователь «код-напряжение» (ПКН).

Предлагаемая схема, реализующая правило, в соответствии с которым в состав схемы должны входить генератор вспомогательного сигнала $P(t)$ устройство для масштабирования и нормализации преобразуемого сигнала $X(t)$, аналоговая схема сравнения, генератор тактовой частоты f_j и выходной вентиль представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема преобразователя «напряжение-вероятность»

Если входной и вспомогательный сигналы нормализованы в единичном интервале, то вероятность появления единичного уровня на

выходе компаратор равна значению функции распределения вспомогательного сигнала $P(t)$ при уровне сравнения X_i , то есть

$$P(y = 1) = F_{x_i}(R) = \int f(R) dR$$

где $f(R)$ – плотность распределения вспомогательного сигнала.

Пути формирования вспомогательного случайного сигнала с заданной плотностью вероятностей могут быть самыми разными. В схеме на рис. 1. это достигается генерацией равномерно распределенных случайных чисел с последующей подачей их на функциональный преобразователь, реализующий $f(R)$, и на преобразователь «код-напряжение». В качестве схемы сравнения используется пороговый элемент, выдающий на выходе уровень "1", если вспомогательное напряжение по амплитуде ниже входного преобразуемого. Таким элементом может быть диодно-регенеративный компаратор либо триггер Шмидта с регулируемым порогом.

Выводы. В работе приведены теоретические основы теории вероятностного преобразования, позволяющие значительно повысить показатели надежности, производительности и точности информационно-измерительных систем в ядерной энергетике.

Предложенное техническое решение позволяет воспользоваться преимуществами вероятностной формы представления информации.

Технико-экономическая эффективность предлагаемого преобразователя напряжение – вероятность состоит в возможности измерения напряжения аналогового сигнала, представление его в вероятностной форме для дальнейшей обработки и возможность исполнения на интегральной микросхеме.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31).

Список литературы

[1] Моисеев Д.В. Защита информации, представленной в виде псевдовероятностного отображения. / Д.В. Моисеев. // Modern Science. – 2020. № 6-2. 289-294 с.

[2] Моисеев Д.В. Инновационное применение непозиционного представления информации в виде вероятностных отображений. / Д.В. Моисеев. // Экономика и управление: теория и практика. – 2020. Т. 6. № 3. 65-72 с.

[3] Моисеев Д.В. Методы структурного синтеза каналов информационного обмена между беспилотным транспортным средством и диспетчерским центром. / Д.В. Моисеев. // Экономика и управление: теория и практика. – 2020. Т. 6. № 2. 85-92 с.

[4] Сапожников Н.Е. Защита информации, представленной в виде псевдовероятностного отображения. / Н.Е. Сапожников, А.В. Захаров, Д.В. Моисеев, Е.В. Скрябина. // Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в XXI веке. – Севастополь, 2020. 273-279 с.

[5] Моисеев Д.В. Адаптивное управление криптостойкостью каналов информационного обмена БТС. / Д.В. Моисеев. // Современные материалы и технологии. Сборник материалов Международной молодежной конференции, приуроченной к 90-летию СГТУ имени Гагарина Ю.А. – 2020. 37-39 с.

[6] Скатков А.В. Структурный синтез каналов информационных обменов для беспилотных транспортных средств. / А.В. Скатков, Д.В. Моисеев, А.А. Брюховецкий, Ю.В. Доронина, И.А. Скатков, В.И. Шевченко. // «Издательство Типография «Ариал». – Симферополь, 2020. 320 с. ISBN: 978-5-907310-88-9.

[7] Адаптивное обнаружение уязвимостей интерфейсов беспилотных транспортных средств. / А.В. Скатков, Д.В. Моисеев, А.А. Брюховецкий, Ю.В. Доронина, И.А. Скатков, О.В. Ченгарь. // «Издательство Типография «Ариал». – Симферополь, 2020. 320 с. ISBN: 978-5-907310-87-2.

[8] Моисеев Д.В., Сапожников Н.Е. Преобразователь двоичный код – вероятностное отображение; Пат. 2660831 Российская Федерация, МПК H03M 7/00 (2006.01) опубл. 10.07.2018 Бюл. № 18.

Bibliography (Transliterated)

[1] Moiseev D.V. Protection of information presented in the form of pseudo-probabilistic display. / D.V. Moiseev. // Modern Science. – 2020. No. 6-2. 289-294 p.

[2] Moiseev D.V. Innovative application of non-positional representation of information in the form of probabilistic mappings. / D.V. Moiseev. // Economics and Management: Theory and Practice. – 2020. Т. 6. No. 3. 65-72 p.

[3] Moiseev D.V. Methods for structural synthesis of information exchange channels between an unmanned vehicle and a dispatch center. / D.V. Moiseev. // Economics and Management: Theory and Practice. – 2020. Т. 6. No. 2. 85-92 p.

[4] Sapozhnikov N.Ye. Protection of information presented in the form of pseudo-probabilistic display. / N.Ye. Sapozhnikov, A.V. Zakharov, D.V. Moiseev, E.V. Scriabin. // Maritime strategy and policy of Russia in the context of ensuring

national security and sustainable development in the XXI century. – Sevastopol, 2020. 273-279 p.

[5] Moiseev D.V. Adaptive management of cryptographic stability of BTS information exchange channels. / D.V. Moiseev. // Modern materials and technologies. Collection of materials of the International Youth Conference dedicated to the 90th anniversary of the SSTU named after Gagarin Yu.A. – 2020. 37-39 p.

[6] Skatkov A.V. Structural synthesis of information exchange channels for unmanned vehicles. / A.V. Skatkov, D.V. Moiseev, A.A. Bryukhovetsky, Yu.V. Doronin, I.A. Skatkov, V.I. Shevchenko. // "Publishing house Printing house" Arial ". – Simferopol, 2020. 320 p. ISBN: 978-5-907310-88-9.

[7] Adaptive Vulnerability Detection for Unmanned Vehicle Interfaces. / A.V. Skatkov, D.V. Moiseev, A.A. Bryukhovetsky, Yu.V. Doronin, I.A. Skatkov, O. V. Chengar. // "Publishing house Printing house" Arial ". – Simferopol, 2020.320 p. ISBN: 978-5-907310-87-2.

[8] Moiseev D.V., Sapozhnikov N.Ye. Converter binary code – probabilistic display; Pat. 2660831 Russian Federation, IPC H03M 7/00 (2006.01) publ. 10.07.2018 Bul. No. 18.

© Д.В. Моисеев, 2021

Поступила в редакцию 27.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Моисеев Д.В. Преобразователь напряжение-вероятность // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 276-283. URL: <https://ip-journal.ru/>